

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Islomjon Solijonov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

YOSHLAR TA'LIM-TARBIYASIDA OILANING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR